

ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА АСАЛАРИ ОИЛАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС БИОЛОГИЯСИ

Хабибуллаев Файзулла Набибуллаевич

Фарғона Давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635830>

Ушбу мақолада Фарғона водийси худудларида боқилаётган асалари оиласининг айрим биологик, эпигенетик хусусиятлари ҳақида маълумотлар берилган.

Асаларичилик қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи ҳисобланади. Асаларилар инсон соғлиги учун фойдали бўлган асал ҳамда ҳалқ хўжалигида кенг ишлатиладиган асалари сути, асалари елими, аслари захари каби маҳсулотлар етиштириб беради. Шу боис ҳалқимиз асаларичиликни етти ҳазинанинг бири деб атайди. Шунингдек, асалари қишлоқ хўжалик экинларини чанглатишда, ҳосилдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Асалари боқиш учун кўп нарсаларни билиш, айниқса, асалари оиласи, биологиясиатрофлича ўрганишни тақозоэтади. Шу сабабли биз тадқиқотларимиз давомида Фарғона водийси худудларида боқилаётган асалари оиласини ўзига хос хусусиятларини ўрганишга ҳаракат қилдик. Ушбу мақолада уларни айримлари билан таништирмақчимиз. Фарғона водийси ўзига хос физик-географик иқлим, флора ва фаунага эга. Бу хусусият асаларилар биологиясида ҳам ўз аксини кўрсатади.

Асаларилар оила бўлиб яшайди. Бир оила бир она, бир неча юз эркакарилар ваоилада 30-80 мингтагача ишчи арилардан иборат. Асаларилар оиласида ўзига хос шаклланган бир неча хил турли кўринишдаги ишчилардан иборатлаги кузатилди. Масалан: бир неча юзлаб (танасида туклари нисбатан камроқ, сержаҳл), кўрикчилар, хона шамоллатувчилар (қанотлари икки баравар ишчи ариларга нисбатан узунроқ), бола боқувчилар (энагалар), она арига қарайдиганлар, уй тозаловчи (фаррошлар) ва бошқалардир. Бу каби эпигенетик, ўзига хос биоэкологик хусусиятлари (Водий шароитида илк бора) ўрганиш мақсад қилиб олинган. Оила йил фаслларига қараб қўпайиб, озайиб туриш сабаблари тадқиқ этилмоқда. Кўклам ва кузда оилада энг ози билан 15-20 минг ари бўлса, ёзда арилар сони 60-70, баъзан 80-мингтагача етиши кузатилди. (Фарғона. 2017-2018 йиллар).

Ишчи асаларилар арихонадаги ариларнинг асосий қисмини эгаллайди. Улар урғочи ари бўлиб, жинсий аъзоси ва тухумдони яхши ривожланмаган, шунинг учун ҳам эркак арилар билан жуфтлаша олмайди.

Она араси бор одатдаги оилада улар тухум қўймайдилар, лекин оиладаги жамики ишларни бажарадилар. Айрим ҳолларда уларни тухум қўйиши кузатилди, бу тухумдан фақат эркак ари ривожланди.

Ишчи асаларилар уяни тозалаш, қўриқлаш, уй ҳавосини мўтадиллаштириш, мумкатак инча қуриш, қуртчаларни боқиш, шарбат ва гулчанг тўплаш, шарбатни қайта ишлаш, яъни асалга айлантириш, ҳароратни кўтариш-тушириш, ҳаво намлигини таъминлаш, уяга сув ва прополис келтириш каби ишларни бажаришга ихтисослашган. Уядаги ҳамма ишчи ариларни икки табақага бўлиш мумкин. Бирмунча ёшроқ (14-20 кунлик) арилар уя ичида иш бажарувчи арилар табақасини ташкил қилса, 14-20 кунликдан ошган арилар эса далага учувчи арилар табақасини ташкил қилади. Уя ичида иш бажарувчи арилар об-ҳаво яхши кунлари куннинг ўрталарида ўзларини орқа ичакларини ахлатдан бўшатиш ва ўз уяси атрофи билан танишиш учун ташқарига учиб чиқадилар. Иккинчи табақани ташкил қилувчи ишчи асаларилар ҳам об-ҳаво яхши кунлари даладан шарбат ва гулчанг ташиш учун ташқарига чиқадилар. Баҳор ва ёз фаслида етиштирилган ишчи асаларилар ўрта ҳисобда 35-45 кун, кузда етиштирилганлари эса келаси баҳор даврига қадар яъни ёш арилар чиққунгача 4-6 ой яшашлари мумкин.

Ишчи асалари танасининг узунлиги 12-14 мм, ўртача оғирлиги 0,1 гр, яъни 1 кг да 10000 та ишчи асалари бор. Уларнинг мияси она ариникига нисбатан яхши ривожланган. Ишчи асалари оилада турли-туман ишларни бажарганлиги сабабли она ва эркак ари хўжалик ва ирсий белгиларини шаклланишида катта роль ўйнайди.

Тухумдондан ари етишиб чиқиши 3 даврга бўлинади:

1. Тухумлик даври—3 кун
2. Қуртчалик озикланиш даври —6 кун.
3. Печат (ғумбак)лик даври — 12 кун.

Қуртчалик даврида —6 кунликда боқувчи арилар 8 минг марта қатнайдилар, шунда уларнинг вазни 1300 марта ортади. Эркак қуртчалар вазни эса 7 кун мобайнида 3500 марта ошади.

Асалариларнинг овқат ҳазм қилиш каналлари бош ичак, ўрта ичак ва орқа ичакдан иборат бўлади:

1. Бош ичак-овқатни қабул қилиш ва вақтинча сақлаш вазифасини.
2. Ўрта ичак овқатни ҳазм қилиш ва сиғдириш вазифасини.
3. Орқа ичак эса овқатнинг ҳазм бўлмайдиган қисмини тўплаш вазифасини бажаради.

Асалариларда уч жуфт сулак беши бор:

1. Устки жағ беши бўлиб, у қуртчаларни овқатлантириш учун зарур бўлган “асалари сути” таркибига кирадиган моддаларни ишлаб чиқаради.

2. Томоқ беши-ширани асалга айлантириш учун зарур бўлган моддаларни ишлаб чиқаради.

3. Пастки лаб беши эса ҳартумчани ҳўллаш ҳамда овқатни ҳазм қилиш учун зарур бўлган сулак ишлаб чиқаради.

Асалариларнинг мум безлари апакрин типиде бўлиб, ари қоринчасиде жойлашган, тешикчалардан сизиб чиқади. Арилар мум пластинкаларини ўрта оёқчаларидеги махсус қисқичлар ёрдами билан кўчириб олади. 1кг мумде 4 миллионте пластинка бўлади. Бир ари катакчасиге 50 те, эркак ари катакчасиге 120 те пластинка кетади. Мум ажратиш асосан 12-18 кунлик ариларде кучаяди. Учадиган ариларде эсе мум безлари тўхтади.

Асалари туклари уларнинг ёши катталашган сари тўкилиб боради. Энг кекса ариларде деярли тук қолмайди. Бундай арилар энг жаҳлдор арилар саналади ва кўпинча қоровуллик вазифасини бажарадилар.

Уяде ва ташқариде қилинадиган ишлар асалариларнинг ёшлариге қараб, маълум тартибде бажарилади. Масалан арилар тухумдан чиқандан кейин 3 кунликкача уядеги ишларни бажаришади. 7 кунликкача бўлган ёшдагилар каттароқ қуртчаларни, гулчанг аралаш асалдан иборат овқат билан боқиш ишиге жалб қилинади. 8 кунликдан то 18 кунликкача бўлган ёшдагилар эсе тухумларни “асалари сути” билан таъминлайдилар.

Асалариларнинг иш тартиби шароитге қараб ўзгариши ҳам мумкин. Бунде 6 кунлик ёшдеги арилар уча бошлаши, башарти ёш арилар бўлмаган тақдирде қуртчаларни кекса арилар боқиши кузатилади. Уяде катак, мум бўлмай қолганде 25 кунлик арилар катак, мум ясайди.

Ишчи ариларнинг бевосита ғайрати билан куз ва қиш вақтлариде ҳам уядеги иссиқлик 15—25 даражаде сақланади.

Баҳорнинг биринчи илиқ кунлари бошланиб, ҳаво 14—15 даражаде илиши билан асаларилар учиб чиқиб ичакларини тозалайдилар. Она ари ҳам ичакларини тозалаб қайтгандан сўнг тухум қўйиш пайиге тушади. Қишде она арилар ҳам бошқа асаларилар каби қишловге тайёрланган асал ва бошқалар билан овқатлантирилади. (Баҳор ва ёз ойлариде фақат “асалари сути” билан озиқлантирилади).

Баҳорнинг дастлабки кунлариде ишчи асаларилар қанча майдончани 35—40 даражагаче иситсе, она асалари болалаши учун шунча жойге тухум қўяди.

Она асалари танаси узунлиги 20-25 мм, вазни 200-250 мг, баҳордан кузга қадар тухум қўйиш ва оилани бошқариш вазифасини бажаради. Қаноти танасининг ярмини қоплайди, нектар, гул чангини йиғувчи аппаратининг йўқлиги билан фарқ қилади. Она асаларининг жинсий аъзолари ривожланган. 5 йилгача яшайди. Оиланинг кўпайиши она ари тухумқўйиши ташқи муҳит омилларига ҳам боғлиқ.

Она ари ҳавода жуфтлашади. Уэркак ари билан жуфтлашганда 16-20 минутда ва жуфтлашмаса 6-10 минутда арихонага қайтади.

Одатда она ари онадондан чиқдандан кейин еттинчи куни иссиқлик 19 ҳароратдан юқори бўлганда, илиқ кунларда соат 12 дан кеч 17 ларгача эркак арилар билан қўшилиб, жуфтлашиш учун уялардан учиб чиқадилар. Бундай ҳарорат Фарғона водийсида февраль ойининг оҳирги ўн кунлигидан бошлаб кузатилади. (20.02.2017й). Бир она ари 6-10 тагача эркак арилар билан қўшилади. Она ари билан жуфтлашган эркак арилар нобуд бўлади. Она ари уруғдонидаги спермотозоидлар 7-9 миллионтагача тухумга етадиган бўлади.

Она ари онадондан чиқдандан сўнг 15 кунгача тухум қўймаса жуфтлашиш қобилиятини йўқотади.

Она ари тухум қўйишни об-ҳаво яхши келганда февралнинг ярмидан бошлайди (2017 йил, 2019 йил Фарғона). Тухум қўйиш суткасига 150 тадан бошлаб, кун исиган сари кўпайиб бораверади. 1500 тухум вазни она ари вазнига тенг. Она ари бир кеча-кундузда ўзидан оғирроқ вазнга тенг келадиган 2000 ва ундан кўпро тухум қўя олади. Бир йилда ари қўядиган тухум миқдори 150-200 минг донага етиши мумкин. Масалан: апрель ойининг бошидан оҳиригача тухум қўйиш суткасига 200 тадан 500 тагача, май ойида 1000 тадан 1400 тагача етказди. (Фарғона, Аввал қишлоғи 3-5 апрел 2018 йил) Тухумни энг кўп қўядиган муддат июнь ойи бўлиб бир кеча-кундузда она ари 1500 тадан 2000 тагача тухум куяди. Кейинги ойлардан бошлаб тухумқўйиш пасая боради. Июлда 1000 тадан 500 гагача, августда 300 дан 200 гача, сентябрда 200 дан 150 гача. (2017 йил, Фарғона, Лоғон қишлоғи)

Она арининг тухумқўйиши кўп жиҳатдан рамкаларда тайёрланган жойнинг узоқ-яқинлигига борлиқ. Чунки 1 та тухумқўйиш учун 36 секунд вақт сарфланади. Она ари 16 тадан 40 тагача тухумқўйганда 10-15 ми-нут дам олади, шу паллада боқувчи арилар она арини овқатлантиради.

Куз ноқулай келганда сентябрь ойи бошларида тухум қўйиш тўхтаган ҳолда қулай йил она арилар ноябрь бошларигача ҳам тухум қўяди. (Фарғона, Лоғон, 5.11.2019 йил).

Ўрта ҳисобда ҳар куни 1200-1500 донадан тухум қўйилгани сабабли оилада бир вақтнинг ўзида 7-9 мингтагача қуртча ўсади.

Она ариларнинг тухум қўйиши тоғли жойларда 6-7ойгача, маданий ландшафтларда 9 ойгача давом этади.(2018-2019 йил Фарғона Водил қишлоғи).Она ариларни алмаштириш тоғли жойларда 3 йилгача,маданий ландшафтларга яқин ерларда ҳар йили амалга оширилади.Башарти қишда она ари ҳамда асалариларнинг қишлаши ёмон ўтса она арилар баҳорда нобут бўлади.(2017 йил баҳорда Водил қишлоғида кузатилди)

Эркак асалари оилада яхши шароит яратилганда баҳор ва ёз ойларида кўпаяди. Эркак арини ишчи асаларилардан ажратиш осон, чунки у ишчи аридан йирикроқ бўлиб, унинг оғирлиги ўрта ҳисобда 0,2 гр га тенг, яъни ишчи аридан 2 мартаба оғир. Эркак арилар оилада ҳеч қандай иш бажармайди. Уларнинг вазифаси фақат она арини оталантиришдир. Шунинг учун баҳор ва ёз ойларида ҳар қайси ари оиласи бир нечта юзлаб эркак ариларни етиштиради. Ваҳоланки, шулардан ўрта ҳисобда 6-8 таси она ари билан жуфтлашади. Улар тайёр озиқ асал билан озиқланади ёки ишчи асаларилар уларни ўз хартуми билан озиқлантиради. Эркак ариларни кўп етиштиришдан мақсад она ари урчишга учиб чиққанда эркак арини тез топиш ва энг кучлиси билан жуфтлашиш шароитига эга бўлиш орқали келажакда кучли, соғлом авлод етиштиришга замин яратишдан иборатдир. Эркак арилар 2 ойга яқин яшайди. Кузда табиатдан шарбат келиш тўхташи билан ишчи арилар эркак ариларни уядан ҳайдаб чиқарадилар. Фақатгина бирорта оилада, мабодо она араси йўқ бўлса ёки урчимаган она араси бўлса, ўша ҳолдагина эркак арилар қишлаб қолади. Эркак ари уясига асал қўйилади, аммо гулчанг қўйилмайди. Эркак арилар 12-14 кунлик бўлганда жинсий жиҳатдан етилади. 1 дона эркак ари личинкасига 5 дона ишчи ари личинкасига етадиган овқат сарфланади.

Бир оилада камида 2000 та эркак ари чиқади. Булар 60 кун яшаса 12 килограммдан кўпроқ асал кетади.

Эркак арилар она ариларни излаб бошқа тўдаларгаўтиш мақсадида 40км гача учиб борадилар. Адашган тўда асаларилар эса 50 кмгача учиб боришлари мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Крахотин Н.Ф. “Ўзбекистонда асаларичилик” Т.:1991.
2. Суяркулов Ш. “Роль медоносных пчел в условиях интенсивного земледелия” (tadqiqotlar natijalari).
3. А.И. Исамуҳамедов. «Асаларичилик». «Ўқитувчи» Тошкент, 1995

йил.

4. 2. А.С Нуждун, Г.Ф. Таранов, В.И. Полтев, Е.Г Понамарёва, Г.В. Чудаков. «Асаларичилик қўлланмаси». «Колос», Москва, 1984 йил.